

Jurnal Hata Poda

Jurnal Pendidikan, Bahasa, dan Sastra Indonesia

<https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/hatapoda>

Vol 7 No. 22 (2024), 1-14

**STRATEGI MENINGKATKAN KETERAMPILAN KEMAMPUAN
MEMBACA ANAK**

Tuk Anita Hasibuan¹; Eva Juliana².

(Program Studi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan,
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan)

Email: tukmaanita9@gmail.com. Evajuliana503@gmail.com

Abstract

This research aims to identify the most effective methods in helping individuals improve reading skills in children. The main focus is to find out what factors influence the improvement of reading skills in children and how strategies are designed to be implemented in the reading learning process. This study uses a literature approach by reviewing various related sources, including journal articles, books, and research reports. The analysis was carried out to create the most effective strategy to improve reading skills in children. The results of the review show that strategies to improve reading skills in children include reading habits, previous reading experiences, using media, technology, and storytelling. This study also highlights several factors such as internal and external factors. Internal factors such as: language skills, previous reading experiences, children's cognitive, and interests and motivation. While external factors include, environment, education, and parents.

Keywords: *ability, factors, strategies, developmental stages.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi metode-metode yang paling efektif dalam membantu individu meningkatkan kemampuan membaca pada anak-anak. Fokus utamanya adalah untuk mengetahui apa faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan kemampuan membaca pada anak dan bagaimana strategi yang dirancang untuk dapat diimplementasikan dalam proses pembelajaran membaca. Studi ini menggunakan pendekatan literatur dengan mengkaji berbagai sumber yang terkait, termasuk artikel jurnal, buku, dan laporan penelitian. Analisis dilakukan untuk menciptakan strategi yang paling efektif untuk meningkatkan keterampilan kemampuan membaca pada anak. Hasil tinjauan menunjukkan bahwa strategi untuk meningkatkan kemampuan membaca pada anak meliputi pembiasaan dalam membaca, pengalaman membaca sebelumnya, menggunakan media, teknologi, dan bercerita. Studi ini juga menyoroti beberapa faktor seperti faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti: kemampuan berbahasa, pengalaman membaca sebelumnya, kognitif anak, serta minat dan motivasi. Sedangkan faktor eksternal yaitu seperti, lingkungan, pendidikan, dan orang tua.

Kata kunci: kemampuan, faktor-faktor, strategi, tahap perkembangan.

PENDAHULUAN

Membaca adalah proses kegiatan untuk memahami, menganalisis, dan menafsirkan sebuah bacaan yang tertera dalam suatu buku, majalah, koran ataupun tulisan online lainnya. Belajar membaca pada anak merupakan kegiatan untuk merubah bentuk tulisan sehingga menjadi lambang bunyi yang sesuai pada hakikat arti dalam teks bacaan, membaca pada anak sangat ditentukan oleh fisik dan mental oleh seorang anak. Kegiatan membaca juga merupakan proses berpikir untuk memahami teks yang dibaca untuk menemukan beragam informasi yang ingin diketahui di dalamnya. Membaca juga merupakan proses transfer pengetahuan antara seorang penulis dan pembaca. Penulis merangkai kata sehingga menjadi sebuah kalimat yang padu dan memiliki makna yang baik, sedangkan membaca dapat menangkap isi pikiran seorang penulis. Nuhardi (2016:2) berpendapat bahwa membaca merupakan kegiatan yang mengasah dan mengolah pikiran secara kritis, sebab pembaca dituntut mampu menafsirkan isi dari suatu bacaan, bahwa pemahaman suatu bacaan tidak dapat dimaknai tanpa membaca keseluruhan isi., sehingga mampu menilai terhadap makna terkandung dalam bacaan.

Kegiatan membaca yang merupakan proses interaksi antara penulis dan pembaca dalam artian pembaca mampumenafsirkan beragam makna yang terkandung di dalam tulisan. Tidak hanya memandang bahwa suatu bacaanhanyalah berupa kumpulan kata hingga menjadi wacana, tetapi memandang perlu menganalisa suatu makna yang tersirat di dalam teks bacaan dengan membaca secara keseluruhan isi bacaan. Kegiatan membaca dapat diasah melalui tiga cara yaitu, merekam, menjabarkan kode, dan memaknai. Merekam dengan maksud menelaah rangkaian kata di dalam suatu teks hingga menjadi wacana, sesuai dengan apa yang ditulis di dalam teks. Selanjutnya, menjabarkan kode yaitu suatu proses menelaah apa yang tersurat di dalam teks. Terakhir yaitu memaknai yang merujuk pada proses berpikir kritis dan kreatif, pembaca dituntut mampu menjabarkan makna di dalam suatu teks. Dalam kegiatan membaca tidak hanya semata melibatkan pancaindra tetapi pembaca dituntut memiliki pengetahuan, pengalaman, maupun kemampuan berbahasa sehingga mampu berpikir kreatif dan kritis.

Kemampuan membaca adalah kemampuan seseorang untuk memahami, menelusuri dan menginterpretasikan teks tertulis, dari berupa rangkaian huruf-huruf dalam suatu tulisan atau bacaan bahkan gambar. Kemampuan membaca anak

kemampuan mengubah lambang huruf menjadi sebuah pengucapan atau bunyi. Ini melibatkan beberapa aspek keterampilan, termasuk kemampuan mengenali huruf dan kata, memahami makna kata-kata dan kalimat, serta menghubungkan informasi yang diberikan dengan pengetahuan yang sudah dimiliki. Kemampuan membaca mencakup keterampilan membaca dengan lancar tanpa hambatan berarti, serta kemampuan memahami dan mengingat informasi yang telah dibaca.

Secara lebih spesifik, kemampuan membaca juga mencakup pemahaman dan pengaplikasian aturan tata bahasa serta kosakata yang diperlukan untuk memahami teks dengan baik. Ini tidak hanya termasuk memahami kata-kata secara individu, tetapi juga kemampuan untuk mengidentifikasi hubungan antaride, ide utama, dan tujuan dari teks yang dibaca.

Untuk meningkatkan kemampuan membaca anak-anak, pendekatan yang holistik dan terstruktur sangat penting. Pertama, penting untuk menciptakan lingkungan membaca yang merangsang dengan memperkenalkan buku-buku yang menarik dan sesuai dengan usia mereka. Buku-buku bergambar untuk anak-anak kecil dan cerita yang menarik untuk anak yang lebih besar dapat membantu membangkitkan minat mereka dalam membaca. Kedua, melibatkan orang tua dan pengasuh dalam proses membaca sangat berpengaruh. Orang tua dapat membacakan cerita kepada anak-anak atau membaca bersama mereka untuk memberikan contoh positif dan mendukung pengembangan keterampilan membaca. Ketiga, teknologi dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca. Aplikasi dan permainan edukatif yang didesain untuk meningkatkan literasi dapat menjadi tambahan yang menyenangkan dan interaktif dalam pembelajaran membaca. Keempat, konsistensi dan kesabaran dalam memberikan dukungan kepada anak-anak dalam membangun kebiasaan membaca sangat penting. Dengan pendekatan yang holistik ini, anak-anak dapat mengembangkan keterampilan membaca mereka dengan cara yang mendukung dan memotivasi.

KAJIAN TEORI

1. Kemampuan Membaca

Membaca merupakan suatu keterampilan yang harus dikuasai oleh setiap individu yang mengarah pada bahasa tulis yang bersifat reseptif. Kemampuan membaca ini merupakan kegiatan yang kompleks dan melibatkan berbagai

keterampilan. Membaca tidak hanya sekedar mengucapkan sebuah tulisan dalam teks bacaan tetapi juga melibatkan aktivitas yang membutuhkan indra penglihatan atau visual dengan menerjemahkan simbol (huruf) ke bunyi sehingga menghasilkan kata-kata lisan yang dapat ucapkan dalam komunikasi sehari-hari, aktivitas berfikir yang mencakup kegiatan pengenalan kata, huruf, pemahaman literal dan pemahaman kreatif. Membaca pada anak sangat penting dilakukan, karena dengan suka membaca anak akan memiliki kebiasaan atau akan gemar dengan aktivitas membaca, dan akan bisa memunculkan ide atau gagasan dari suatu membaca.

Kemampuan membaca anak mengacu pada keterampilan membaca yang dikembangkan oleh anak-anak dalam proses pembelajaran membaca mereka. Ini mencakup beberapa aspek penting yang berkembang seiring waktu sejak usia dini hingga remaja. Pertama, kemampuan membaca anak mencakup kemampuan teknis untuk mengenali huruf, kata, dan kalimat dengan lancar dan tepat. Anak-anak belajar mengidentifikasi dan menghubungkan suara dengan huruf tertulis serta memahami kosa kata dasar yang digunakan dalam teks yang sesuai dengan usia mereka.

Kemampuan teknis, kemampuan membaca anak juga mencakup pemahaman makna yang lebih dalam dari teks yang dibaca. Ini termasuk kemampuan untuk memahami hubungan antar ide, menemukan ide utama dalam paragraf atau cerita, dan menerapkan pengetahuan mereka dalam konteks yang lebih luas. Proses ini membantu anak-anak tidak hanya mengenali kata-kata tetapi juga memahami isi makna dalam teks.

Kemampuan membaca anak juga mencakup pengembangan keterampilan berpikir kritis. Ketika anak-anak belajar membaca, mereka mengembangkan kemampuan untuk mengevaluasi informasi yang mereka baca, mengidentifikasi argumen atau opini yang disajikan, dan menyimpulkan informasi berdasarkan bukti yang diberikan dalam teks. Ini membantu mereka mengembangkan pemikiran analitis yang diperlukan dalam memahami dan mengaplikasikan pengetahuan. Kemampuan membaca anak juga melibatkan pengembangan minat dan motivasi terhadap membaca. Anak-anak yang terlibat secara aktif dalam proses membaca, baik melalui buku-buku cerita, materi pelajaran, atau bahan bacaan lainnya, cenderung mengembangkan kebiasaan membaca yang berkelanjutan. Ini memberi mereka kesempatan untuk terus meningkatkan kemampuan mereka seiring waktu.

Secara keseluruhan, kemampuan membaca anak adalah proses yang kompleks dan berkembang sepanjang masa kanak-kanak dan remaja, yang melibatkan tidak hanya aspek teknis tetapi juga pemahaman, berpikir kritis, dan motivasi terhadap membaca. Mendukung dan memfasilitasi perkembangan kemampuan membaca anak sangat penting dalam membangun dasar yang kuat untuk keberhasilan akademis dan kehidupan mereka di masa depan.

2. Faktor yang Mempengaruhi Kemampuan Membaca Anak

Kemampuan membaca anak bisa dipengaruhi oleh dua faktor, seperti faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang mengacu pada kondisi atau karakteristik yang berasal dari individu itu sendiri, ini meliputi motivasi, keadaan atau sifat yang mempengaruhi perilaku atau kondisi secara langsung. Sedangkan faktor eksternal adalah yaitu faktor yang berasal dari luar, misalnya ketersediaan fasilitas, lingkungan, pendidikan, serta dorongan dari orang tua.

Faktor internal

Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri anak, yang dapat mempengaruhi seberapa besar minat mereka terhadap aktivitas membaca. Yang termasuk dalam faktor internal adalah integensi (kecerdasan), minat, bakat, emosi, fisik, dan sikap. Ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi minat baca pada anak.

Kemampuan bahasa

Kemampuan bahasa sangat terkait dengan kemampuan membaca pada anak. Seseorang dengan pemahaman yang baik tentang bahasa, baik itu kosakata, tata bahasa, struktur kalimat akan lebih mudah memahami teks yang dibaca. Tingkat kemampuan bahasa anak dalam memahami teks tertulis dapat mempengaruhi kemampuan mereka terhadap membaca. ketika anak memiliki keterampilan bahasa yang baik, mereka mungkin lebih mudah memahami isi dari teks bacaan. Sebaliknya jika anak merasa kesulitan dalam memahami bacaan mereka mungkin akan frustrasi dan tidak melanjutkan membaca lagi. Maka dari itu keterampilan berbahasa juga sangat penting dalam meningkatkan minat dalam membaca.

Pengalaman sebelumnya

Pengalaman belajar membaca sebelumnya dapat mempengaruhi kemampuan membaca anak. Jika sebelumnya anak memiliki pengalaman positif dengan membaca, seperti menemukan buku yang menarik seperti buku dongen, legenda buku seperti sangat disukai oleh anak maka dengan menemukan buku yang menarik otomatis mereka akan berusaha membaca isi buku tersebut karena sudah termotivasi.

Kemampuan kognitif

Aspek kognitif seperti pemecahan masalah, konsentrasi, daya ingat memainkan peran penting dalam membaca. kemampuan ini membantu seorang anak untuk berlatih membaca mulai dari pengenalan huruf abjad, menggabungkan kata hingga menjadi sebuah kalimat.

Minat dan motivasi

Minat adalah kecenderungan atau ketertarikan terhadap sesuatu termasuk pada kegiatan membaca, sedangkan motivasi merupakan dorongan untuk bertindak mencapai tujuan. Minat dan motivasi terhadap topik yang sedang dipelajari dalam membaca akan meningkatkan kemampuan membaca pada seorang anak. jika anak tertarik pada suatu buku maka anak tersebut akan penasaran dan ingin membaca buku tersebut. Minat dan motivasi ini akan dan mempengaruhi seberapa rajin anak tersebut dalam aktivitas membaca.

Faktor eksternal

Faktor eksternal dalam mempengaruhi kemampuan membaca adalah merujuk pada pengaruh dari luar diri anak yang dapat mempengaruhi atau mendorong minat mereka terhadap aktivitas membaca. Ada beberapa faktor eksternal untuk mempengaruhi kemampuan membaca anak:

Metode pengajaran

Metode pengajaran yang digunakan di sekolah atau lingkungan belajar dapat mempengaruhi pemahaman dan kemampuan membaca anak. Guru yang memiliki teknik yang baik akan mempermudah menangkap otak anak dalam belajar membaca. Metode yang interaktif dan sesuai dengan gaya belajar siswa dapat meningkatkan efektivitas proses pembelajaran membaca.

Lingkungan rumah

Lingkungan rumah yang mendukung, seperti memiliki banyak buku, mendorong kegiatan membaca, dan memberikan ruang waktu dan ruang yang tenang untuk proses belajar membaca dapat meningkatkan kemampuan membaca anak.

Dukungan orang tua

Peran orang tua sangat mempengaruhi kemampuan membaca pada anak. Orang tua dapat menyediakan buku dan mengajak anak-anaknya berdiskusi tentang bahan bacaan serta mengajari anak mengenali teknik dalam membaca, seperti mengenali huruf dan menggabungkan kata dalam sebuah bacaan.

3. Strategi Meningkatkan Kemampuan Membaca Anak

Strategi untuk meningkatkan kemampuan membaca pada anak sangat membutuhkan dukungan dari berbagai pihak seperti orang tua, pendidikan, sumber daya, dan bahan bacaan. Ada beberapa pendekatan yang dirancang untuk membantu anak dalam memahami, menganalisis dan menafsirkan teks dalam proses belajar membaca diantaranya:

Pembiasaan membaca

Dalam proses meningkatkan kemampuan membaca anak, pembiasaan adalah salah satu cara agar anak mudah dalam proses membaca. Anak perlu dibiasakan membaca secara teratur untuk meningkatkan kefasihan dan kelancaran pemahaman mereka, misalnya setelah pulang sekolah anak diarahkan untuk belajar membaca agar ia mengetahui bahwa ia memiliki jadwal dalam aktivitas membaca dan cara itu membuat ia kebiasaan dalam membaca hingga anak mampu dalam proses membaca.

Memilih bahan bacaan yang tepat

Memilih bahan bacaan yang tepat yaitu menyesuaikan bahan bacaan dengan minat dan tingkat pemahaman anak untuk mempertahankan minat mereka. misalnya, jika seorang anak tertarik pada hewan, maka memilih buku cerita tentang hewan atau buku nonfiksi yang mengenalkan berbagai jenis hewan menjadi pilihan yang baik.

Membentuk kelompok kecil

Salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan kemampuan membaca pada anak adalah dengan menggunakan kelompok kecil, maksudnya pemelajar didorong

untuk bekerja secara kolaboratif dengan teman sebayanya sehingga para anak-anak belajar bersama dan Saling mengajari dalam proses pembelajaran membaca. strategi ini dibuat untuk anak belajar aktif dan menekankan interaksi teman sebaya.

Menggunakan media

Salah satu strategi untuk meningkatkan kemampuan membaca anak yaitu dengan menggunakan media pada saat proses pembelajaran yaitu dengan media kartu kata bergambar. Media ini berpusat pada seorang pendidik yang menerapkan sebuah media atau peraga pada pembelajaran baca tulis alfabet yang berbentuk kartu bergambar yang berfungsi untuk menyampaikan informasi berupa huruf vokal dan konsonan dan bagaimana cara membaca yang baik dan benar serta menstimulasi anak, memperkuat daya ingat dan kemampuan berfikir kritis.

Menggunakan teknologi

Di era globalisasi sekarang penggunaan teknologi sangat pesat, salah satunya untuk meningkatkan kemampuan membaca anak, yaitu dengan menggunakan aplikasi atau program yang dirancang untuk membantu anak belajar membaca dengan cara yang menarik dan interaktif. Misalnya dengan menggunakan aplikasi pembaca teks seperti "*speechifi*" dapat membantu anak memperbaiki kemampuan membaca dengan mendengarkan teks yang dibacakan secara digital.

menggunakan teknik bercerita (storytelling)

Teknik storytelling bisa menjadi salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca pada anak, dengan membacakan kata demi kata yang ada disetiap lembar buku kepada anak. Tentunya dengan melakukan storytelling anak bisa menjadi pendengar atau menyimak dengan apa yang dibacakan orang tua anak. orang tua bisa menceritakan berbagai buku sesuai dengan minat anak-anak pada umumnya seperti buku cerita dongeng, buku bergambar dll. Storytelling ini memiliki banyak manfaat diantaranya, memacu kemampuan verbal anak, merangsang minat membaca, menulis, dan berbicara anak.

Menggunakan teknik fonik

Teknik fonik yaitu mengandalkan pada pelajaran alfabet yang diberikan terlebih dahulu kepada anak-anak, yang berfokus pada hubungan antara guruf (grafem) yang mereka hasilkan. Dengan menggunakan pendekatan fonik ini anak-anak belajar

mengidentifikasi menghubungkan, dan mengucapkan bunyi-bunyi huruf dalam kata-kata untuk membaca dengan lebih baik, setelah mempelajari bunyi anak akan mulai merangkum beberapa huruf tertentu untuk membentuk suatu kata, contohnya: c-a-c-i-g, t-a-n-a-h.

4. Tahapan Perkembangan Membaca pada Anak

Kemampuan membaca pada anak memiliki tahapan tertentu, dalam hal ini perkembangan membaca anak mengacu pada serangkaian kemampuan dan keterampilan yang berkembang seiring waktu saat anak belajar membaca, karena usia awal 0 s.d 8 tahun seringkali diistilahkan dengan *golden age* atau usia emas. Masa *golden age* pada anak adalah masa periode kritis karena perkembangan yang cepat dan mudah diserap oleh otak anak sehingga pembelajarannya terbangun optimal. Ada beberapa tahapan perkembangan membaca pada anak diantaranya:

a. Tahap fantasi (*magical stage*)

Pada tahap fantasi, merujuk pada fase di mana anak-anak mulai menggunakan imajinasi mereka secara aktif untuk memahami cerita melalui membaca dan mulai bersentuhan dengan buku. Dengan cara memberikan dorongan awal kepada anak. Anak akan berpikir bahwa buku itu memiliki nilai yang penting, dan anak mulai menyentuh buku yang mereka lihat.

b. Tahap pembentukan konsep diri (*self concept stage*)

Pada tahap ini, anak akan memahami buku yang ia miliki, dan memandang dirinya sebagai seorang pembaca dan rasa antusias terhadap membaca akan muncul sehingga ia melibatkan dirinya dalam aktivitas membaca walaupun hanya melihat gambar-gambar dan berusaha menafsirkan gambar berdasarkan pengalaman sebelumnya.

c. Tahap membaca gambar (*bridging reading stage*)

Pada tahap ini merujuk pada anak-anak mulai menggunakan keterampilan membaca untuk menghubungkan pengetahuan yang mereka miliki dengan teks yang dibaca. Ini melibatkan kemampuan mereka untuk mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan mereka sebelumnya.

d. Tahap pengenalan bacaan (*take off reader stage*)

tahap ini anak-anak mulai mengenali dan mengaitkan kata-kata dengan visualnya tanpa perlu membaca kata-kata tersebut secara fonetik seperti, papan iklan, karton roti, sampo, dll.

e. Tahap membaca lancar (*independent reader stage*)

Tahap membaca adalah fase di mana anak telah mencapai tingkat kemampuan dalam membaca yang memadai untuk secara mandiri. Tahap ini anak dapat membaca secara lancar dengan teks yang ia baca dengan pemahaman yang memadai. Tahap ini menandai keberhasilan dalam mengembangkan proses kemandirian dalam kegiatan membaca.

METODOLOGI

untuk menjawab penelitian mengenai strategi untuk meningkatkan kemampuan membaca pada anak, penelitian ini menggunakan pendekatan metodologi kajian pustaka atau kajian literatur. Metodologi ini dirancang untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mensintesis data yang relevan dari berbagai sumber literatur yang ada untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai topik yang diteliti.

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan publikasi akademis yang berkaitan dengan kemampuan membaca, faktor pengaruh kemampuan membaca anak, strategi efektif, dan tahapan perkembangan. Kriteria pemilihan sumber meliputi: relevansi terhadap topik, kualitas dan kredibilitas penerbitan, serta cakupan penelitian yang mencakup strategi untuk meningkatkan kemampuan membaca pada anak.

Pengumpulan data dilakukan melalui proses pencarian sistematis di database akademik untuk menemukan artikel dan publikasi yang relevan. Kata kunci yang digunakan dalam penelitian meliputi “kemampuan membaca”, “faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca pada anak”, “strategi efektif meningkatkan kemampuan membaca”, dan “tahapan perkembangan membaca anak”.

Hasil dari analisis ini disajikan dalam bentuk deskripsi naratif yang menguraikan temuan utama dari literatur yang ditinjau. Kesimpulan yang diambil dari studi ini menggamabarkan kompleksitas interaksi antara strategi meningkatkan kemampuan membaca pada anak yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, meningkatkan kecepatan dan kelancaran kegiatan membaca anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemampuan membaca merupakan keterampilan fundamental yang mempengaruhi perkembangan akademik dan sosial anak-anak. kemampuan membaca anak adalah proses yang kompleks dan berkembang sepanjang masa kanak-kanak dan

remaja, yang melibatkan tidak hanya aspek teknis tetapi juga pemahaman, berpikir kritis, dan motivasi terhadap anak. Hasil analisis literatur menunjukkan bahwa strategi yang efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca anak berkaitan dengan dorongan dan dukungan dari berbagai pihak seperti orang tua, pendidikan dan lingkungan.

Pertama, pembiasaan dalam membaca, ketika anak dibiasakan oleh orang tua dalam kegiatan membaca maka mereka akan semakin lancar dan fasih dalam proses belajar membaca. pembiasaan membaca membantu melatih daya imajinasi mereka, meningkatkan kosakata, memperkuat koneksi otak, dan memperluas wawasan dalam dunia membaca. Dengan membiasakan membaca, anak-anak juga memahami berbagai struktur kalimat dan gaya bahasa yang berbeda, yang semuanya mendukung perkembangan literasi mereka secara keseluruhan.

Selain membiasakan dalam membaca, memilih bacaan yang tepat juga dapat meningkatkan kemampuan dalam membaca pada anak. Memilih buku-buku yang sesuai dengan tingkat kemampuan membaca pada anak akan membantu mereka merasa nyaman dan terlibat dengan dalam proses membaca. Misalnya, buku-buku bergambar dengan teks yang tidak terlalu rumit cocok untuk anak-anak prasekolah dan awal sekolah dasar. Buku cerita pendek yang menarik dengan kalimat sederhana dapat membantu anak-anak yang sedang belajar membaca dengan lancar.

Menggunakan media juga meningkatkan kemampuan terhadap proses membaca pada anak. Media merupakan alat atau perantara yang digunakan untuk mempermudah segala pembelajaran termasuk dalam membaca penggunaan teknologi juga sangat berkaitan dengan meningkatkan kemampuan membaca anak. Teknologi seperti smartphone banyak digunakan dalam proses belajar karena banyak aplikasi yang mempermudah untuk proses belajar, seperti aplikasi software interaktif dapat menyediakan pengalaman belajar yang menarik dan memotivasi anak-anak untuk membaca melalui permainan, quiz, dan cerita interaktif. Dengan teknologi juga kegiatan belajar akan mudah untuk dinilai seberapa memungkinkan seorang guru atau orang tua mudah untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak tersebut baik dari segi kesulitan kata, penggabungan huruf dan kosakata.

Selanjutnya metode fonik salah satu strategi yang efektif yaitu, berfokus pada hubungan antara huruf dengan bunyi atau suara yang mereka hasilkan. Anak diajarkan

untuk mengenali dan menghubungkan huruf dengan bunyi yang mereka hasilkan, selain itu metode kombinasi yaitu anak-anak menggabungkan huruf secara berurutan untuk membentuk suatu kata. Dalam menggunakan pendekatan fonik, anak-anak belajar mengidentifikasi, menghubungkan, dan mengucapkan bunyi huruf dalam kata-kata untuk membaca lebih baik dan lancar.

Pembahasan lebih lanjut, dalam meningkatkan kemampuan membaca anak juga dipengaruhi oleh dua faktor yaitu: faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal pada diri anak seperti, kemampuan berbahasa, pengalaman sebelumnya serta minat dan motivasi anak. kemampuan berbahasa, anak-anak yang memiliki kemampuan berbahasa yang baik cenderung memiliki pemahaman kosakata yang lebih luas. Minat dan motivasi juga berpengaruh dalam meningkatkan kemampuan membaca anak. Minat merujuk pada ketertarikan yang kuat atau keinginan yang tulus dari anak untuk terlibat dalam kegiatan membaca.

Faktor eksternal dalam meningkatkan kemampuan membaca pada anak berkaitan dengan membaca adalah pengaruh dari luar diri anak yang mendorong minat dan motivasi mereka. Seperti, metode pengajaran, faktor lingkungan, orang tua, dan pendidikan. Metode pengajaran yang efektif mempermudah mereka memahami dalam membaca, sedangkan faktor lingkungan yaitu akses terhadap bacaan baik itu buku atau sumber lainnya, dan pendidikan seperti kunjungan perpustakaan membuat anak merasa senang dan tertarik sehingga mereka semakin minat dalam membaca.

Studi ini menyoroti kompleksitas strategi dan faktor-faktor dalam meningkatkan kemampuan membaca pada anak. faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi bagaimana peningkatan kelancaran membaca anak.

Secara keseluruhan, penelitian ini mengkonfirmasi bahwa strategi yang digunakan dapat meningkatkan kemampuan anak dalam membaca. Namun keberhasilan implementasinya tergantung bagaimana seorang guru, orang tua dan lingkungan memiliki cara yang terbaik dalam meningkatkan kemampuan membaca.

KESIMPULAN

Studi literatur ini telah menunjukkan bahwa strategi yang efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca anak sangatlah penting untuk memberikan hasil yang maksimal terhadap kemajuan dalam membaca anak. strategi tersebut memiliki

dampak signifikan dalam peningkatan pemahaman membaca. hasil literatur mengungkapkan bahwa strategi dan faktor berkontribusi pada peningkatan kemampuan membaca. strategi ini merupakan sebuah metode yang dirancang untuk memberikan arahan tentang bagaimana cara yang efektif yang digunakan oleh seorang pengajar untuk peserta didiknya.

Namun kemampuan membaca anak memiliki variasi yang berbeda karena adanya faktor-faktor seperti lingkungan rumah, genetika, kemampuan pendengaran dan penglihatan, serta metode pengajaran yang berikan.

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang efektif untuk meningkatkan kemampuan membaca pada anak sangatlah banyak untuk diterapkan oleh seorang pendidik dan orang tua contoh strateginya itu seperti: pembiasaan dalam kegiatan membaca, memilih bacaan yang tepat dan sesuai usia pada anak dan karakteristik anak, membentuk sebuah kelompok kecil, menggunakan media, teknologi, teknik bercerita, serta menggunakan metode fonik. Itulah cara-cara yang efektif untuk diterapkan agar anak cepat bisa dalam aktivitas membaca dengan lancar dan tidak terbata-bata lagi. Faktor yang mempengaruhi dalam kemampuan membaca terdapat dua faktor yaitu, faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti, kemampuan berbahasa pada anak tersebut, kemampuan kognitif, pengalaman membaca sebelumnya, dan minat serta motivasi yang ada pada anak.

Kemampuan membaca pada anak-anak haruslah diperhatikan terutama pada orang tua, karena orang tua adalah guru pertama dalam pendidikan anak-anaknya, tidak hanya membaca saja, tetapi berkaitan juga pada pembentukan moral anak, di mana sekarang moral atau etika seorang harus diperhatikan dengan baik.

Dalam konteks pendidikan membaca adalah pondasi utama yang sangat penting, karena membaca adalah keterampilan dasar yang diperlukan untuk memperoleh pengetahuan dan informasi, tanpa skill membaca seseorang akan susah dalam menghadapi segala pelajaran yang akan dihadapi setiap harinya dan ia tidak akan ada bekal untuk masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggelina, S. E., Puspita, Y., Al-Anwari, A. M., Jamilah. (2022). Perkembangan Membaca dan Menulis Pada Anak Usia Dini. *Smart Kids Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4 (1), 34.
- Asmona, S. (2019). Meningkatkan Kemampuan Membaca Permulaan Menggunakan Model Instruction Berbantuan Media Kartu Bergambar. *Jurnal Pendidikan Anak*, 8 (1) 33.
- Elvi, S. (2022). Keterampilan Membaca. bogor: Penerbit IN MEDIA
- Hilaliyah, T. (2016). Kemampuan Membaca Anak Usia Dini. *Jurnal Membaca dan Sastra Indonesia*, 1 (2) 193.
- Muammar. (2020). Membaca Permulaan di Sekolah Dasar. Mataram: Sanabil
- Prakoso, A., Paramita. D., Hartiani. E. (2021). Teknik Membacakan Buku Pada Anak. Jakarta: Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.